

shakllantirilgan jismoniy faoliyat tufayli bilim va rivojlanishning yangi sifat bosqichiga o'tish sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Antonov, Yu.Ye. Zdorovyy doshkolnik. Sotsialno-ozdorovitel'naya texnologiya XXI veka // Moskva – 2001.
2. Arutyunyan T.G., Dvigatel'naya aktivnost doshkolnika v usloviyax semeynogo vospitaniya // Fundamentalnye issledovaniya. – 2014.
3. Babkina, N.L. Metodicheskoe obespechenie zanyatiy po fizicheskoy kulture doshkolnikov v grupe kratkovremennogo prebывaniya doshkolnogo obrazovatel'nogo uchrejdeniya // Moskva – 2004.
4. Balsevich, V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i kajdogo // Moskva – 1988.
5. Bezrukix, M.M. Fiziologiya razvitiya rebenka: teoreticheskie i prikladnye aspekty // M.M. Bezrukix, D.A. Farber. - M. : Obrazovanie ot A do Ya, 2000
6. Jismoniy madaniyat darslarida innovatsion texnologiyalardan. Arslonov Q.P, Abdullayev Sh.D, Ibragimov M.B. foydalanish // Toshkent – 2016.
7. Vayner, E.N. Jizn i zdorove detey kak prioritet obrazovaniya // 6-ye Pikalyovskie chteniya: Gumanizatsiya i gumanitarizatsiya obrazovaniya / Materialy mejvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferensii. – SPb. – Pikalyovo, 2004.

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KINESTETIK RIVOJLANISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK TIZIMI

U.Axunov

ADPI, Maktabgacha ta'lim kafedrası
dotsenti p.f.f.d

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kinestetik rivojlanishning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Kinestetik rivojlanish ta'lim jarayonida shaxsning harakat orqali o'rganish, idrok etish va malaka hosil qilish jarayonlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Muallif tomonidan talabalar kinestetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan metodik tizimning tarkibiy qismlari - maqsad, mazmun, metodlar, vositalar va natijalar tizimli ravishda yoritilgan. Shuningdek, pedagogik amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan interfaol mashg'ulotlar, harakatli o'yinlar, modellashtirish va refleksiv tahlil usullari taklif etilgan. Maqolada kinestetik kompetensiyalarni rivojlantirish orqali kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish imkoniyatlari ilmiy asosda bayon etiladi.

Kalit soʻzlar: kinestetik rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik, metodik tizim, interfaol taʼlim, harakat faoliyati, pedagogik texnologiya, refleksiya.

Аннотация. В статье анализируются роль и значение развития кинестетических способностей в процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности. Развитие кинестетических способностей служит углублению процессов познания, восприятия и формирования навыков человека через движение в образовательном процессе. Автором системно рассматриваются компоненты методической системы, направленной на обеспечение развития кинестетических способностей студентов - цель, содержание, методы, средства и результаты. Также предлагаются интерактивные упражнения, двигательные игры, методы моделирования и рефлексивного анализа, которые могут быть использованы в педагогической практике. В статье на научной основе представлены возможности повышения эффективности профессиональной подготовки посредством развития кинестетических компетенций.

Ключевые слова: кинестетическое развитие, профессиональная подготовка, методическая система, интерактивное обучение, двигательная деятельность, педагогическая технология, рефлексия.

Annotation. This article analyzes the role and importance of kinesthetic development in the process of preparing students for professional activity. Kinesthetic development serves to deepen the processes of learning, perception and skill formation of a person through movement in the educational process. The author systematically covers the components of the methodological system aimed at ensuring the kinesthetic development of students - the goal, content, methods, tools and results. Also, interactive exercises, movement games, modeling and reflexive analysis methods that can be used in pedagogical practice are proposed. The article presents on a scientific basis the possibilities of increasing the effectiveness of professional training through the development of kinesthetic competencies.

Key words: kinesthetic development, professional training, methodological system, interactive education, movement activity, pedagogical technology, reflection.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularning shaxsiy, intellektual va jismoniy salohiyatini uyg'un rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Shulardan biri - kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirish bo'lib, u talabalarining kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan motorik, koordinatsion va hissiy-harakat ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Kinestetik yondashuv ta'lim jarayonida bilimni faqat nazariy o'zlashtirish emas, balki uni harakat orqali his etish, tajribada qo'llash, reflektiv tahlil qilishga asoslanadi. Bu esa, ayniqsa, pedagogika, tibbiyot, jismoniy madaniyat, san'at kabi sohalarda ta'lim olayotgan talabalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kinestetik rivojlanish jarayoni psixomotor o'qitish (psixik faoliyat va motorik harakatlarning o'zaro uyg'unligi) g'oyasiga tayanadi. Kinestetik rivojlanish tushunchasi insonning bilish, idrok etish va o'rganish jarayonlarida harakat, sezgi va tana tajribasi orqali faol ishtirok etishiga asoslanadi. "Kinestetik" atamasi yunoncha "*kinesis*" - "harakat" so'zidan olingan bo'lib, insonning tana harakatlari orqali axborotni qabul qilish, uni ongda qayta ishlash va amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyatini anglatadi. Kinestetik rivojlanish - bu insonning harakat, sezgi va koordinatsiya orqali idrok qilish hamda faoliyatni o'rganish jarayonidir. Ta'lim jarayonida kinestetik rivojlanish: o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi; mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rag'batlantiradi; o'quv materialini amaliy faoliyatga tatbiq etish imkonini beradi. Bu jarayon Vygotskiy, Dewey, Kolb kabi pedagog-psixologlarning tajribaviy o'qitish konsepsiyalariga tayanadi.

Kinestetik rivojlanish jarayoni psixomotor o'qitish (psixik faoliyat va motorik harakatlarning o'zaro uyg'unligi) g'oyasiga tayanadi. Bu yondashuvga ko'ra, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayoni faqat intellektual faoliyat bilan cheklanmay, balki tana harakatlari, mushak sezgilari, fazoviy idrok va hissiy kechinmalar orqali amalga oshadi.

Psixologik-pedagogik nazariy asoslar Ko'plab psixologlar kinestetik o'rganish inson tafakkurining tabiiy shakllaridan biri ekanini ta'kidlaydilar. J. Piaget fikricha, bola tafakkuri dastlab "sensor-motor bosqich"da shakllanadi, ya'ni u atrofni idrok etishda harakat va sezgilar orqali o'rganadi. L.S. Vygotskiy harakat faoliyatini "yaqin rivojlanish zonasi"ning muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib, kinestetik o'rganish ijtimoiy muloqot bilan uyg'unlashganda samarador bo'lishini asoslab bergan. J. Dewey esa "tajriba orqali o'qitish" (learning by doing) tamoyilini ilgari surgan bo'lib, bunda inson bilimi amaliy faoliyat va harakat orqali shakllanadi. D.Kolbning tajribaviy o'qitish modeli (Experiential Learning Theory) ham kinestetik rivojlanishning nazariy asosini tashkil etadi. Unga ko'ra, o'rganish jarayoni to'rtta bosqichdan iborat:

1. Konkret tajriba;
2. Kuzatuv va refleksiya;
3. Abstrakt tushunchalarga o'tish;
4. Yangi sharoitda amaliy qo'llash.

Bu model kinestetik rivojlanish jarayonida harakat orqali olingan tajriba bilimga aylanib, keyingi faoliyatda takomillashib borishini ko'rsatadi.

Neyropsixologik va fiziologik asoslar Neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harakat va idrok faoliyatlari inson miyasi faoliyatining ajralmas qismidir. Motor korteksi, serebellum va vestibulyar tizim kinestetik jarayonlarda asosiy rol o'ynaydi. Masalan: Mushaklar va bo'g'imlardan kelayotgan signallar (propriotseptsiya) orqali inson fazoda o'z tanasining holatini aniqlaydi; Harakat bilan bog'liq sezgilar idrok va xotirani faollashtiradi; Taktil va harakatli idrok orqali o'rganilgan ma'lumotlar ko'pincha uzoq muddatli xotirada saqlanadi. Demak, kinestetik rivojlanish nafaqat pedagogik, balki neyrofiziologik jarayon sifatida ham inson o'sishining muhim komponentidir.

Didaktik yondashuvlarda kinestetik rivojlanish Ta'lim nazariyasida kinestetik yondashuv quyidagi didaktik tamoyillar bilan bog'liq:

- Faollik tamoyili – talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi;

- Amaliy yo‘naltirilganlik tamoyili – nazariy bilimlar amaliy harakatlar orqali mustahkamlanadi;
- Ko‘rsatmalilik va modellashtirish – o‘rganilayotgan hodisalar harakat, jismoniy model yoki tajriba orqali tasvirlanadi;
- Refleksiya tamoyili – talaba o‘z harakatlarini anglaydi, ularni tahlil qiladi va takomillashtiradi.

Bu tamoyillar kinestetik rivojlanish jarayonini samarali tashkil etishda o‘qituvchiga metodik asos yaratadi.

Kinestetik o‘rganish uslublari va ularning pedagogik qiymati Kinestetik rivojlanishning amaliy ifodasi turli ta‘lim metodlari orqali namoyon bo‘ladi: Rol o‘ynash va simulyatsiya - kasbiy vaziyatlarni harakat orqali modellashtirish; Harakatli o‘yinlar - jismoniy faoliyatni o‘quv maqsadlariga yo‘naltirish; Trening va mashqlar - kasbiy harakatlar ketma-ketligini takrorlash orqali avtomatizatsiyalash; Tajriba va laboratoriya ishlari - o‘rganilayotgan jarayonni harakat orqali kuzatish; Refleksiv tahlil - bajarilgan harakatlarni tahlil qilib, natijani baholash. Ushbu metodlar kinestetik rivojlanishning asosiy vazifasi - nazariy bilimni amaliy tajriba bilan birlashtirishni amalga oshiradi.

Kasbiy faoliyat kontekstida kinestetik rivojlanish

Kasbiy tayyorgarlik jarayonida kinestetik rivojlanish talabalarda quyidagi kompetensiyalarni shakllantiradi: harakatni idrok etish va nazorat qilish qobiliyati; amaliy muammolarni harakat orqali hal etish ko‘nikmasi; refleksiv fikrlash va o‘z harakatini baholash malakasi; jismoniy va ruhiy muvozanatni saqlash; stress holatlarida tez qaror qabul qilish. Natijada talaba o‘z kasbining harakat, koordinatsiya va amaliy tafakkur talablarini chuqur o‘zlashtiradi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kinestetik rivojlanishni takomillashtirish ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Metodik tizim asosida tashkil etilgan darslar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki talabalar shaxsiy tajribasida kasbiy kompetensiyalarni faol shakllantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, kinestetik rivojlanishga yo‘naltirilgan o‘quv jarayoni

zamonaviy kasb egalari uchun zarur bo'lgan refleksiv, harakatli va ijodiy faoliyatni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotskiy L.S. *Psixologiya razvitiya rebenka.* — M., 1984.
2. Dewey J. *Experience and Education.* — New York, 1938.
3. Kolb D. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* — Prentice Hall, 1984.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
5. Karimov A. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar.* — Toshkent: TDPU, 2021.
6. Vygotskiy, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* Prentice-Hall.
7. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (2019). *Motor Learning and Performance: From Principles to Application.* Human Kinetics.

STRESS HAQIDA O'RGANISH VA TAHLILLAR

Karimov Sardorbek Anvarjon o'g'li

UDK:159.944.4:616.8

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy Kommunikatsiyalar universiteti
Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası
o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu ilmiy maqolada stress darajasini aniqlash uchun tayyorlangan testni izohlari va testning kelib chiqishi, qo'llanilishi haqida ma'lumot beriladi. Testning sinov jarayonlaridan olingan natijalar haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Testdan foydalanish orqali, o'smir va o'spirinlardagi stressli vaziyatlar va ehtimoli suitsidal holatlarga moyillik darajasi hamda bunday holatni yuzaga kelish sabablarini aniqlashda yordamchi metodika sifatida foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: Distruktiv, stress, eustress, distress, rostgo'ylik darajasi, muhit darajasi, o'ziga ishonch.

Аннотация